

Los grados científicos y la comunicación científica en las universidades de ciencias médicas, una necesidad impostergable

Scientific degrees and scientific communication in universities of medical sciences, an urgent need

Graus científicos e comunicação científica nas universidades de ciências médicas, uma necessidade urgente

Lourdes Cristina Falcón Torres

Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo. Guantánamo, Cuba.

Para la correspondencia: falconia@infomed.sld.cu

Recibido: 22-12-2024 Aprobado: 30-12-2024 Publicado: 06-01-2025

Cómo citar este artículo:

Falcón Torres LC. Los grados científicos y la comunicación científica en las universidades de ciencias médicas, una necesidad impostergable. Rev Inf Cient [Internet]. 2025 [citado Fecha de acceso]; 104:e4918. Disponible en: <http://www.revincientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/4918>

Para avanzar en el desarrollo de la educación superior y específicamente, en las universidades de ciencias médicas, se necesita estar a tono con el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Un indicador importante para determinar el grado de suficiencia de una universidad, en la actualidad, lo constituye la proporción de sus profesores como doctores en ciencias. Análogamente, esta formación académica, convierte al profesionalista en un experto para desarrollar investigaciones, formándolo con mayor competitividad para moverse en el camino de la ciencia con amplia capacidad resolutive.

La formación académica se encuentra dentro de los objetivos principales de la educación de posgrado, de ahí que, el desarrollo de los grados científicos en la República de Cuba, es un proceso de formación científica que se estructura en un sistema de influencias planificadas de carácter científico, docente, metodológico y educativo que tienen a la investigación científica como centro de la formación del aspirante y contempla la participación en cursos, seminarios, talleres de tesis, realización de exámenes, trabajo en grupos y en redes, participación en eventos, publicaciones y otras.⁽¹⁾

En el contexto actual, la actividad científica de estos centros formativos debe tomar para sí grandes retos con la disposición de enfrentarlos de manera creativa y efectiva, de forma tal que, la investigación, la innovación y sus resultados derivados constituyan las bases para el avance de la ciencia y de la sociedad.⁽²⁾

Ante esta realidad, en los últimos tiempos se fomentan políticas que estimulan la formación de doctores, con miras al valioso aporte en la solución de los problemas de salud de la población y comprometidos con el desarrollo social del país.

Las universidades de ciencias médicas (...), por su condición de centro académico e investigativo vinculada al progreso científico, técnico y social, deben garantizar la actualización y concreción de las mejores experiencias científico técnicas del currículo de formación de los estudiantes y en consecuencia como continuidad en la formación permanente, desarrollar programas de superación profesional, maestrías, especialidades y doctorados encargados de generar, desde su intervención, nuevos conocimientos que garanticen el desarrollo humano y social sostenible, donde se articulen, de manera coherente actividades académicas e investigativas, orientadas al desarrollo profesional.⁽³⁾

Para alcanzar el dominio de esta aspiración la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo toma en consideración la calidad como objetivo primordial en el desarrollo de los procesos formativos que en ella se ejecutan, con énfasis en el posgrado, según el interés de este escrito, con la finalidad de contribuir al mejoramiento del desempeño profesional y al enriquecimiento del acervo cultural de sus profesionales, tal y como se expresa en la Resolución de la Educación de Posgrado de la República de Cuba.⁽⁴⁾

En el camino de la adopción de los grados científicos como estrategia para la solución de los problemas profesionales y elevar la calidad de los servicios de salud, debe primar la ciencia como protagonista, en aras de generar nuevos conocimientos o actualizar los existentes, lo cual se convierte en una prioridad en el sector salubrista.

Un aspecto importante que va aparejado al desarrollo de grados científicos es la publicación de los hallazgos científicos obtenidos durante la investigación. En este sentido, las revistas científicas son reconocidas como el principal medio para la divulgación de estos resultados desde los desafíos presentes.

En síntesis, los resultados científicos son los aportes que constituyen productos de la actividad investigativa en la cual se han utilizado procedimientos y métodos científicos que permiten dar solución a problemas de la práctica o de la teoría.⁽⁵⁾

En este particular, se manifiesta la reveladora importancia que tiene la divulgación de las experiencias investigativas en el desarrollo de grados científicos, así como el tratamiento de competencias académicas desde la investigación científica, marcados por la interacción de la ciencia y el rol que juegan en los procesos sociales.

Cualquier argumento que aborde los términos investigación científica, publicidad de resultados demanda, ineludiblemente, relacionarlo con grados científicos, debido a los cambios y transformaciones que originan estos procesos.

Estas aseveraciones son tomadas para ponderar el valor vitalista de la divulgación de resultados científicos para la sociedad, en estrecha relación con el alcance de grados científicos y el propósito de estimular en el individuo la competencia, los sentimientos, el mejoramiento profesional y humano y el compromiso de transformar su praxis profesional.

Se requiere entonces, que las universidades afronten el desafío de titular profesionales con reconocida capacidad resolutive, vasta preparación científica y humanista, que les permita adaptarse a las transformaciones de una sociedad donde el conocimiento se torna protagónico, amplio y específico.

En consecuencia, estas reflexiones muestran, con toda intención, el valor notable que tiene la actuación del hombre hacia la Ciencia, con la finalidad de modelar la resolución de problemas de su área epistemológica en estrecha analogía con la necesidad social.

Desde esta perspectiva, se considera que, para lograr la efectividad del desarrollo de grados científicos en las universidades de ciencias médicas, se debe garantizar la articulación con la divulgación de los resultados científicos en pos de brindarle a la ciencia avance teórico, metodológico y axiológico.

Y es que la universidad actual, al estar evolucionando hacia un ámbito cada vez más profesional, necesita ponderarse con la formación académica por las potencialidades transformadoras que logra en un proceso en el que investigación y divulgación constituyen una unión indisoluble.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Peniche Covas C. La formación de especialistas de alto nivel científico en condiciones de subdesarrollo: retos y perspectivas. La experiencia cubana [Internet]. La Habana: Comisión Nacional de Grados Científicos de Cuba; 2000 [citado 20 Dic 2024]. Disponible en: http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/peniche1_311202
2. Vitón-Castillo AA. Pensar al estudiante como investigador, una necesidad impostergable. An Acad Cienc Cuba [internet] 2023 [citado 20 Dic 2024]; 13(3):e1437. Disponible en: <https://revistaccuba.sld.cu/index.php/revac/article/view/1437/1838>
3. López Balboa L, Pérez González E, Rojas Izquierdo M. Resultados de la estrategia de formación doctoral en la Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera enero 2022-abril 2024. Conrado [Internet]. 2024 [citado 19 Dic 2024]; 20(101):266-74. Disponible en: <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/4172>
4. Cuba. Ministerio de Educación Superior. Resolución de la Educación de Posgrado de la República de Cuba. Resolución 140/2019. La Habana: MES; 2019. Disponible en: <http://www.gacetaoficial.gob.cu>

5. Sáez Carriera R, Suarez Palacios JC, Ordóñez Balladares AD, Guzmán Gallardo HG. La socialización de resultados científicos por los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. *Universidad y Sociedad*. 2022 [citado 19 Dic 2024]; 14(5):441-450. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202022000500441&script=sci_abstract

Declaración de conflicto de intereses:

La autora declara que no existen conflictos de intereses.

Financiación:

La autora no recibió financiación para el desarrollo de este artículo.

